

KASBIY TA'LIMDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI XALQARO TAJRIBA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Irgashev To'lqin

Chirchiq davlat pedagogika universiteti,
 "Turizm" kafedrası o'qituvchisi

Nazarov Vakilbek

Turizm fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504485>

Annotatsiya: Tezida kasbiy ta'lim sohasidagi xalqaro tajribalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari o'rganilib, O'zbekiston sharoitida malakali kadrlar tayyorlash tizimini yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Xalqaro tajribalarga asoslanib, malakali kadrlar tayyorlashda ishlatilayotgan metodologiyalar, innovatsion yondashuvlar va ta'lim tizimidagi o'zgarishlar tahlil qilinadi. Tezida, shuningdek, O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimida mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari, xorijiy mamlakatlar tajribasidan foydalangan holda, kadrlar tayyorlash jarayonini yanada samarali qilish bo'yicha tavsiyalar berildi.

Kirish

O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida kasbiy ta'lim tizimi muhim ahamiyatga ega. Kasbiy ta'lim faqatgina malakali ishchilar tayyorlashga qaratilgan bo'lib qolmay, balki milliy iqtisodiyotning o'sishi, innovatsion rivojlanish va mehnat bozorida barqarorlikni ta'minlashda ham asosiy omil bo'ladi. Xalqaro tajriba, O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali yondashuvlarni o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim sohani yanada rivojlantirish uchun 2024-yil 16-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-sonli qaror kasbiy ta'lim tizimini isloh qilish va malakali kadrlarni tayyorlashga oid yangi strategiyalarni belgilab berdi. Ushbu qaror, ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uning xalqaro tajribalarga moslashtirishga qaratilgan tashabbuslar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

2024-yil 16-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158 sonli qaror O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlashni yaxshilash va mehnat bozorida ehtiyojlarga javob beradigan mutaxassislarni yetishtirishni ta'minlash maqsadida qabul qilindi. Qarorning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

Kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish: Kasbiy ta'lim tizimida amaliyotning samaradorligini oshirish va ish beruvchilar bilan hamkorlikni mustahkamlash orqali o'quv dasturlari ishlab chiqarish va texnologiyalar rivojlanishiga moslashtiriladi.

Mehnat bozorining ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash: Qaror mehnat bozorining ehtiyojlarini tahlil qilib, mavjud kasb va mutaxassisliklarni yangilashni, shuningdek, innovatsion va texnologik rivojlanish talablariga javob bera oladigan kadrlar tayyorlashni maqsad qilgan.

Xususiy sektor bilan hamkorlik: Qarorda ta'lim muassasalari va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususiy sektorning

ta'lim jarayonida ishtiroki, ayniqsa, kadrlar tayyorlashda innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni kiritishda muhim o'rin tutadi.

Kasbiy ta'limni rivojlantirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash: Davlat tomonidan kasbiy ta'limni rivojlantirish uchun moliyaviy va tashkiliy qo'llab-quvvatlash choralari ko'rish, shu jumladan o'quv muassasalariga infratuzilma va material-texnik baza yaratish.

Qarorining kasbiy ta'lim sohasidagi ahamiyati quyidagicha:

Xalqaro tajribalarga moslashuv: Bugungi kunda ta'lim sohasida ilg'or bo'lgan Germaniya, Shvetsiya va Singapur kabi mamlakatlar tajribalarini o'rganish va qo'llashga katta e'tibor qaratish zarurdir. Quyida xalqaro tajribalarni o'rganish va ularning O'zbekiston ta'lim tizimiga qo'llash imkoniyatlari izohlaymiz:

Germaniya: Dual ta'lim tizimi Germaniyaning dual ta'lim tizimi dunyo miqyosida kasbiy ta'lim sohasidagi eng muvaffaqiyatli model sifatida tanilgan. Ushbu tizimda talaba bir vaqtning o'zida ta'lim muassasasida nazariy bilim oladi va ishlab chiqarish jarayonlarida amaliyot o'tadi. Germaniya tizimida ta'lim va ishlab chiqarish sektori o'rtasida juda yaqin hamkorlik mavjud, bu esa ishchilarning amaliy ko'nikmalarini oshiradi va mehnat bozoriga chiqishdan oldin real ish sharoitlarini o'rganish imkonini beradi.

Afzalliklari:

- Talabalar o'qish davomida ishlash imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularning kasbiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi.
- Ishlab chiqarish va ta'lim muassasalari o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlaydi.
- Tizimning amaliyotga yo'naltirilganligi orqali malakali ishchilar tayyorlanadi, bu esa ishsizlik darajasining kamayishiga olib keladi.

O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari: O'zbekistonda dual ta'lim tizimi tatbiq etilishi, ayniqsa, sanoat, qurilish, axborot texnologiyalari va boshqa texnik sohalarda samarali natijalarga olib kelishi mumkin. O'quv yurtlari va ishlab chiqarish sektori o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, talabalarga amaliyot o'tkazish uchun moslashgan kompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish O'zbekistonda ishchilarni o'rgatish sifatini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, talabalarga kasbiy ta'lim olish davomida ish joylarida ishlash imkoniyatini berish orqali ularning iqtisodiy faoliyatga kirishiga tayyor bo'lishi ta'minlanadi.

Shvetsiya: kasbiy ta'limda innovatsion yondashuvlar Shvetsiyada kasbiy ta'lim tizimi jadal texnologik rivojlanish va ijtimoiy ehtiyojlarni hisobga olib doimiy yangilanib boradi. Shvetsiya ta'lim tizimi ish beruvchilar va davlat o'rtasida samarali hamkorlikni o'rnatadi va kasbiy ta'limni innovatsion yondashuvlar bilan mustahkamlaydi. Ushbu tizimda yangi texnologiyalarni o'rgatish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy masalalarni hal qilishga yo'naltirilgan kasblar rivojlantirilgan.

Afzalliklari:

- Mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashgan ta'lim dasturlari yaratiladi.
- Texnologik yangiliklarni o'rgatishga e'tibor qaratiladi.
- Innovatsion kasblar, shu jumladan ekologik va ijtimoiy masalalarni hal qilishga yo'naltirilgan kasblar mavjud.

O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari: O'zbekistonda shvetsiya tajribasini qo'llash, ayniqsa, ekologik va ijtimoiy masalalar bilan bog'liq yangi kasblar va texnologiyalarni

rivojlantirishni nazarda tutadi. O'zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun ekologik ta'limga katta ahamiyat berish zarur. Shvetsiya modelidagi kabi, O'zbekistonda ham kasbiy ta'limda yangi texnologiyalar va ijtimoiy innovatsiyalarni kiritish, ularni ishchilarni o'rgatish jarayoniga kiritish samarali bo'lar edi.

Singapur: xususiy sektor bilan hamkorlik Singapurda kasbiy ta'lim tizimi davlat va xususiy sektor o'rtasida yaqin hamkorlikka asoslanadi. Singapurda ish beruvchilar o'quv dasturlarini ishlab chiqishda faol ishtirok etadi va kasbiy ta'limning sifatini oshirishga hissa qo'shadi. Tizimda amaliyotning juda katta o'rni bor, talabalar o'z ixtisosligi bo'yicha amaliy ishlar orqali bilimlarini mustahkamlaydi. Kasbiy ta'limni rivojlantirishda davlat xususiy sektor bilan hamkorlikni oshiradi va ta'limda modernizatsiya qilishni amalga oshiradi.

Afzalliklari:

- Xususiy sektorning ta'lim tizimiga faol ishtiroki.
- Amaliyotning ta'lim jarayoniga qo'shilishi.
- Ish beruvchilarning malakali kadrlar tayyorlashda bevosita ishtiroki.

O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari: O'zbekistonning kasbiy ta'lim tizimida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Xususiy sektorni ta'lim jarayoniga jalb qilish, o'quv dasturlarining sifatini oshirish va yangi mutaxassisliklarni kiritishda samarali bo'lishi mumkin. Singapur tajribasini O'zbekistonda joriy etish orqali ish beruvchilarning malakali kadrlarni tayyorlashga bevosita jalb qilish mumkin, bu esa mehnat bozoriga samarali mutaxassislar yetkazib berishga olib keladi.

Demak, Germaniyaning dual ta'lim tizimi, Shvetsiyaning innovatsion yondashuvlari va Singapurning xususiy sektor bilan hamkorligi kabi modellarga asoslanish O'zbekistonda kasbiy ta'limni yaxshilashga imkoniyatlar yaratadi. Qarorda ta'lim va ishlab chiqarish sektorlarining o'zaro hamkorligini rivojlantirish va ish beruvchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan.

Mehnat bozorining ehtiyojlariga javob berish: Qarorda kasbiy ta'limni mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa O'zbekistonda texnologik va innovatsion sohalar bo'yicha kadrlar tayyorlashda samarali natijalarga erishish imkonini beradi. Xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan ta'lim dasturlari mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lgan malakali mutaxassislarni tayyorlashni ta'minlaydi.

Xususiy sektor bilan hamkorlikni kengaytirish: Xususiy sektor bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali ta'lim tizimining sifati oshadi. Qarorda xususiy sektorning ta'lim tizimidagi faol ishtiroki haqida aniq ko'rsatmalar berilgan. Singapur tajribasiga asoslanib, O'zbekistonda xususiy kompaniyalar va o'quv muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, kasbiy ta'limga qo'shimcha innovatsion texnologiyalarni kiritish imkoniyatlarini yaratadi.

Davlatning qo'llab-quvvatlashi va resurslar ajratilishi: Qarorda davlat tomonidan kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish uchun resurslar ajratilishi, infratuzilma yaratish, o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish va o'quvchilarni zamonaviy talablar asosida tayyorlash uchun qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Bu esa, xalqaro tajribada mavjud samarali yondashuvlarni O'zbekistonga moslashtirishda muhim o'rin tutadi.

Xulosa. "O'zbekiston Respublikasi kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158 sonli qarori, O'zbekistonning

kasbiy ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan eng muhim hujjatlardan biridir. Qarorda belgilangan maqsadlar va yo'nalishlar, xalqaro tajribalar bilan uyg'unlashgan holda, O'zbekistonda kasbiy ta'limni rivojlantirish va mehnat bozorining ehtiyojlariga mos keladigan kadrlar tayyorlashda muhim qadamlar qo'yilishini ta'minlaydi. Germaniya, Shvetsiya va Singapur kabi mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalaridan foydalangan holda, O'zbekistonda ta'lim va ishlab chiqarish sektorlarining hamkorligini yanada kuchaytirish, innovatsion texnologiyalarni o'rgatish va kadrlar tayyorlashda xususiy sektorni faol jalb qilish mumkin. Qaror kasbiy ta'lim sohasini global miqyosda raqobatbardosh qilishda katta rol o'ynaydi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasi kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-sonli qaror, 2024-y, 16-oktabr.
2. NAZAROV, NAZAR. "Analysis of business entities with the development of innovative and investment activities of entrepreneurship in free economic zones." *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука* 10 (2021): 719-727.
3. Shomurodova S. G., Nazarov N. G. NATURAL GEOGRAPHICAL LOCATION AND TOURISTIC POTENTIAL OF PISKENT DISTRICT //Journal of Geography and Natural Resources. – 2024. – T. 4. – №. 01. – С. 17-22.
4. Nazar, Nazarov. "Increasing Export Potential with Special Economic Zones in Uzbekistan."
5. Nazarov, N. G. (2024). STATE SUPPORT MEASURES FOR SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 6(06), 30-36.